

LU.GAR Territórios Culturais

Conjunto de eventos programados entre 2018 e 2023.

LU.GAR propõe mapear territórios culturais. Sobre esse mapa queremos inscrever novas narrativas que reinterpretem as memórias do lugar e criem novas vivências utilizando discursos e percursos artísticos.

Enquanto criadores e produtores culturais defendemos a confluência entre memória, ecologia e arte. Investigamos e criamos a partir das dimensões social, científica, política, ecológica e filosófica da nossa era, já caracterizada como Antropoceno. Este projeto reflete as nossas opções de trabalho fundindo a história dos lugares com a memória viva dos habitantes e com intervenções artísticas multiplataforma - novos média, teatro, narração oral, artes visuais.

LU.GAR pretende construir uma relação inclusiva com a comunidade. Várias ações são desenhadas a partir da escuta e estudo da tradição oral local, histórias de vida e saberes tradicionais - com a colaboração ativa da população residente - enquanto outras são implementadas em locais marcantes da memória coletiva, incentivando o diálogo e fruição públicos.

Website: <https://lugar.memoriamedia.net>

Uma iniciativa produzida pela Memória Imaterial CRL com o apoio do Ministério da Cultura e dos Municípios de Alenquer e Torres Vedras.

Direção artística e produção geral: José Barbieri Silva

Investigador: Filomena Carvalho Sousa

Historial do projeto

Todas estas informações estão pormenorizadas em lugar.memoriamedia.net

Programa iniciado em 2018-2019 com o apoio sustentado bianual da DGARTES, renovado para o biénio 2021-2022 e com um apoio excecional em 2020. Com o apoio complementar dos municípios de Torres Vedras (parceiro principal), Alenquer e Sobral.

2023

UMA RODA, ENTRE HISTÓRIAS performance em cocriação com Comédias do Minho

Vila Nova de Cerveira, 13 a 15 de jan; Paredes de Coura 20 a 22 de jan; Valença 27 a 29 de jan; Monção, 3 a 5 de fev; Melgaço 10 a 12 de fev;

LU.GAR CONTADO Instalação expositiva e sessões performativas

Beja, dez e jan;

ARBORESCER – Instalação, performance e oficinas

Montemor-o-Novo, 19 Mai; Beja, 18 jun; Évora, 2 jun; Torres Vedras, 16 set e 3 nov.

2022

LU.GAR CONTADO Instalação expositiva e sessões performativas

Alenquer 10/01, 29/01; Évora, out e nov;

FESTA do LU.GAR festival de bolso com sessões performativas, instalações e formação.

Torres Vedras (vários locais), 13 a 22 mai; Sobral, 17 mai; Alenquer, 18 mai

LU.GAR.OCULTO Performance e instalação

Torres Vedras, 15 e 22 mai

LU.GAR.PAISAGEM instalação vídeo e documental sobre as leituras da paisagem por pintores e desenhadores.

Torres Vedras, 15 set a 30 out.

UMA RODA, ENTRE HISTÓRIAS performance em cocriação com Comédias do Minho

Residência artística, 5 set a 2 nov; Melgaço 3 a 6 nov; Paredes de Coura 10 a 13 nov; Valença 17 a 20 nov; Cerveira 24 a 27 nov; Monção 1 a 4 dez; Torres Vedras 7 a 10 dez.

ARBORESCER Instalações, workshops e sessões performativas

Oficinas na Fundação Calouste Gulbenkian - Jardim

Carvalho, pinheiro! - dom, 22 de janeiro 10.00 e 11.30h; Salgueiro, amieiro! - dom, 12 de fevereiro 10.00 e 11.30h; Freixo, teixo! - dom, 26 de março 10.00 e 11.30h; Espinheiro, sabugueiro! - sáb, 22 de abril 10.00 e 11.30h; Ulmeiro, bidoeiro! - dom, 4 de junho 10.00 e 11.30h

Colóquio na Fundação Calouste Gulbenkian

Tertúlia para um Arborescer - dom, 27 set, 2022 / 15:30 – 18:00

Instalação e performance - Fundação Calouste Gulbenkian 30 nov

2021 (condicionado pela pandemia)

LU.GAR.OCULTO – PEDRAS E GENTES Podcast, novos media e sessão performativa
Web, 27 abr...; Lisboa, sessão 24 abr

LU.GAR.OCULTO – INVEROSIMILIS Podcast, novos media e sessões performativas
Web, 16 jul...; Torres Vedras 16 a 18 jul

LU.GAR.CONTADO Instalação expositiva e sessões performativas

Lisboa, MNA/DGPC, 18 mai a 18 set; Torres Vedras, 23 set a 30 out; Sobral, 6 a 27 nov; Alenquer, 4 dez a 29 jan (2022)

FESTA do LU.GAR festival de bolso com sessões performativas, instalações e formação

Beringel 30 a 31 ago

2020 (condic. p/ pandemia)

4 instalações vídeo-web; 1 podcast

2018-2019

Alenquer

5 instalações vídeo e documentais com performances; 5 formações sobre performance narrativa; 2 formações sobre artes visuais; 1 digressão de teatro; 1 objeto multimédia interativo.

2018-2019

Alenquer.

LU.GAR.OCULTO Instalações artísticas

#1 Ilusões de futuro, pesadelos do presente

#2 Memória das águas

#3 Teatro, teatros

#4 Silêncio, a voz dos vencidos

LU.GAR .FALADO – Oficinas sobre tradição oral na educação formal e informal

LU.GAR.DESENHO - Sessões de desenho ao ar livre

LU.GAR LITERÁRIO – sessões performativas e entrevistas sobre Literatura, tradição oral e performance.